

САНБЕРРИ (ҚУЁШ МЕВАСИ) КЎЧАТЛАРИНИ ЕТИШТИРИШ УСУЛЛАРИ ВА
ЎСИМЛИК ЗИЧЛИГИНИНГ МЕВАЛАР ҲОСИЛДОРЛИГИГА ВА СИФАТИГА
ТАЪСИРИ

Хайдаров Азамат Рахматиллаевич

Тадқиқотчи, Термиз давлат муҳандислик ва агротехнологиялар университети

Буриев Хасан Чутбаевич

Профессор, Тошкент давлат аграр университети

Аннотация: Мақолада янги ва ноанъанавий озиқ-овқат ўсимликларидан бири — Сунберрини маҳаллий шароитларда етиштириши имкониятлари ўрганилган. Хусусан, Сурхондарё вилоятида Сунберрини кўчатсиз усулда очик майдонларда етиштириши самарадорлиги таҳлил қилинган. Турли йилларда олинган ҳосилдорлик натижаларига кўра, об-ҳаво шароити ва агротехник тадбирлар ҳосил сифат ва миқдорига жиддий таъсир кўрсатиши аниқланган. Тадқиқот натижаларига асосан, Сунберрини маҳаллийлаштиришида кўчат етиштириши усули ва зичликни тўғри танлаш муҳим аҳамият касб этиши таъкидланган.

Калит сўзлар: Сунберри, маҳаллийлаштириши, ноанъанавий ўсимликлар, кўчатсиз усул, ҳосилдорлик, агротехника, озуқавий қиймат, биокимёвий таркиб, Сурхондарё вилояти.

Аннотация: В статье изучены возможности выращивания одного из новых и нетрадиционных пищевых растений — санберри в местных условиях. В частности, проанализирована эффективность безрассадного метода возделывания санберри в открытом грунте в Сурхандарьинской области. На основе данных о урожайности, полученных в разные годы, установлено, что погодные условия и агротехнические мероприятия существенно влияют на качество и количество урожая. По результатам исследований подчеркивается важность правильного выбора способа выращивания рассады и плотности посадки при локализации санберри.

Ключевые слова: Санберри, локализация, нетрадиционные растения, безрассадный метод, урожайность, агротехника, пищевая ценность, биохимический состав, Сурхандарьинская область.

Abstract: This article explores the potential for cultivating one of the new and non-traditional food crops — Sunberry — under local conditions. Specifically, the efficiency of growing Sunberry without seedlings in open fields in the Surkhandarya region was analyzed. Based on yield data from various years, it was found that weather conditions and agronomic practices significantly influence the quality and quantity of the harvest. The study highlights the importance of selecting the appropriate seedling method and planting density for successful localization of Sunberry.

Keywords: Sunberry, localization, non-traditional crops, non-seedling method, yield, agronomic practices, nutritional value, biochemical composition, Surkhandarya region.

Озиқ-овқат учун ишлатиладиган янги, ноёб ва ноанъанавий ўсимликларни маҳаллийлаштириш уларнинг ҳосилдорлиги, биокимёвий таркиби ва озуқавий қиймати ҳисобига амалга оширилади. Ҳар бир алоҳида табиий-иқлим ҳудудида янги ва кам ўрганилган экинларни ўрганишда куйидагиларни инобатга олиш керак бўлади: ўсимликларни етиштириш усули (кўчат ёки кўчатсиз), кўчатларни етиштириш ёши ва усули (кўчатни тувакда ёки туваксиз), битта ўсимлик учун озиқланиш майдони ва экиш схемаси, минерал ўғитларга бўлган эҳтиёжи,

озикланиш элементлари, суғориш, асосий зараркунандалар, касалликлар ва улардан химоя қилиш усуллари, биокимёвий таркиби ва озуқавий қиймати, шунингдек сақлаш ва қайта ишлашга яроқлилиги. Бироқ, Сурхондарё вилояти шароитида кўчатларни етиштириш усуллари ва ўсимликларнинг зичлиги очик майдонларда Сунберри меваларининг ҳосилдорлиги ва сифатига таъсири бўйича тадқиқотлар ўтказилмаган.

Сунберри кўчатларнинг идишда етиштириладиган кўчатларга нисбатан афзаллиги унинг нисбатан арзонлиги (чунки

"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

туваклар ёки торф кубларини сотиб олиш учун кўшимча харажатлар талаб қилинмайди) ва ишлаб чиқариш салоҳияти (юклаш, ташиш ва экишда қулайлик) ва асосий камчилик-бу кўп сонли ўсимликларнинг далага экишдан сўнг узокроқ мослашиши, йиқилиш ва ўсишнинг кечикиши (бу умумий ва эртаги ҳосилнинг камайишига олиб келади).

Сунберрини туваксиз кўчатларни очик ерда экиб ўрганаётганда, тадқиқот йилларида

ҳосилдорликда 2022 йилда 2,58 дан 2,74 кг/м² гача, 2023 йилда 3,64 дан 3,83 кг/м² гача ва 2024 йилда 5,67 дан 2,90 кг/м² гача сезиларли фарқлар кузатилди. Бунинг сабаби шундаки, 2024 йилда об-ҳаво шароити қулайроқ бўлгани ва 2022 йилдаги шароитлар очик ерга Санберри ўсимлигини етиштириш учун унчалик қулай бўлмаганлиги билан изоҳланади.

1-жадвал

Санберри ўсимлиги зичлигининг ҳосилдорлиг кўрсаткичига таъсири (Туваксиз кўчатлар), 2022-2024 йй

Экиш схемаси	1 м ² даги ўсимликлар сони, дона	Битта ўсимлик маҳсулдорлиги, г	Ҳосилдорлик, 1 м ² дан
2022 йил			
(90+50)/2x20	7.1	368±8	2.61
(90+50)/2x25 (с)	5.9	455±11	2.68
(90+50)/2x30	4.8	572±13	2.74
(90+50)/2x35	4.2	615±7	2.58
2023 йил			
(90+50)/2x20	7.1	385±12	2.73
(90+50)/2x25 (с)	5.9	465±9	2.74
(90+50)/2x30	4.8	590±15	2.83
(90+50)/2x35	4.2	629±10	2.64
2024 йил			
(90+50)/2x20	7.1	392±9	2.78
(90+50)/2x25 (с)	5.9	478±13	2.82
(90+50)/2x30	4.8	605±17	2.90
(90+50)/2x35	4.2	638±12	2.67
Ўртача уч йиллик			
(90+50)/2x20	7.1	381±9.6	2.70
(90+50)/2x25 (с)	5.9	466±10	2.74
(90+50)/2x30	4.8	589±15	2.82
(90+50)/2x35	4.2	627±9.6	2.63

Очик ерда Санберри ўсимлигини ҳосилдорлигига ўсимлик зичлигининг таъсири ўрганилганда, ўсимлик зичлиги 7,1 дан 4,2 м² гача ва ўсимликлар сони 2,9 дона/м² ўсимлик камайиши аниқланди. Барча тадқиқот йилларида 1 ўсимликдан олинган Санберри меваларининг маҳсулдорлиги ошди (1-

жадвал).
Ўсимлик зичлиги 7,1 м² дан 4,2 м² пасайганда битта ўсимликнинг ҳосилдорлиги 2022 йилда ўртача 247 г (368 дан 615 г гача) ва 2023 йилда 244 г (385 дан 629 г гача), 2024 йилда 246 г (392 дан 638 г гача) ошди (3.1-жадвал).

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Ҳосилдорликни 1 м² дан қайта ҳисобланганда, Санберри ўсимлиги ҳосилдорлиги ошиши 1 м² майдон бирлида ошганлиши кузатилди. 2022-2024 йилларда энг юқори ҳосилдорлик – 2,74 ва 2,90 кг/м², 2022 йилда ўсимлик максимал зичликда турганда ҳосилдорлик 7.1 ўсимлик/м² – 2.61 кг, 5.9 ўсимлик/м² – 2.68 кг, 4.8 ўсимлик/м² – 2.74 кг, 4.2 ўсимлик/м² – 2.58 кг. 2023 йили ҳосилдорлик 7.1 ўсимлик/м² – 2.73 кг, 5.9 ўсимлик/м² – 2.74 кг, 4.8 ўсимлик/м² – 2.83 кг, 4.2 ўсимлик/м² – 2.64 кг. 2024 йили ҳосилдорлик 7.1 ўсимлик/м² – 2.78 кг, 5.9 ўсимлик/м² – 2.82 кг, 4.8 ўсимлик/м² – 2.90 кг, 4.2 ўсимлик/м² – 2.67 кг бўлгани кузатилди.

Экспериментал маълумотларни статистик қайта ишлаш шуни кўрсатадики, 2022 йилда зичлиги 4,8 ўсимлик/м² вариантимида ҳосилдорлик қолган вариантларимизга нисбатан юқори эканлиги маълум бўлди. 2022 йилда ўрганилган вариантлар орасидаги ҳосилнинг фарқи сезиларли эмас еди ва тажриба хатолиги 0,5% даражасидан ошмаган эди (1-жадвал). Тадқиқотнинг кейинги йилги натижалари ҳам таҳлил қилинганда ушбу тенденция

кузатилгани маълум бўлди.

Ўтказилган тадқиқотлар натижасида 55 кунлик кўчатлардан Санберри ўсимлигини товарбоп меваларини ҳосилдорлиги вариантлар бўйича ўртача уч йиллик натижалар 7.1 ўсимлик/м² – 2.70 кг, 5.9 ўсимлик/м² – 2.74 кг, 4.8 ўсимлик/м² – 2.82 кг, 4.2 ўсимлик/м² – 2.63 кг бўлганлиги маълум бўлди.

Олинган маълумотлар шуни аниқ кўрсатадики, тик турган ўсимликлар зичлигининг пасайиши туфайли озиқланиш майдонининг кўпайиши билан битта ўсимлик ҳосилдорлигининг ошиши майдон бирлигига ҳосилнинг ошишига олиб келмайди, аксинча унинг бироз пасайишига олиб келади.

Итузумдошлар оиласининг кўплаб экинларини (қалампир, бақлажон, эрта пишган помидор) етиштиришда тувакда ўсадиган кўчатлардан фойдаланиш мақсадга мувофиқлиги исботланган. Тувакчаларда етиштретишнинг афзалликлари эрта ва юқори умумий ҳосил олиш ва мева тутиш даврини ошириш, далага экилган бўлса ўсимликларни яхши мослашувчанлигини ўз ичига олади.

2-жадвал

Санберри ўсимлиги зичлигини ҳосилдорликка таъсири (Тувакли кўчатлар), 2022-2024 йй

Экиш схемаси	Ўсимлик зичлиги, 1 м ²	Бир ўсимликдаги маҳсулдорлик, г	Ҳосилдорлик, кг/1м ²
2022 йил			
(90+50)/2x20	7.1	474±10	3,36
(90+50)/2x25 (с)	5.9	585±12	3,45
(90+50)/2x30	4.8	750±15	3,60
(90+50)/2x35	4.2	820±9	3,44
2023 йил			
(90+50)/2x20	7.1	503±12	3.57
(90+50)/2x25 (с)	5.9	611±15	3.60
(90+50)/2x30	4.8	786±13	3.77
(90+50)/2x35	4.2	843±18	3.54
2024 йил			
(90+50)/2x20	7.1	512±9	3.63
(90+50)/2x25 (с)	5.9	617±12	3.64
(90+50)/2x30	4.8	799±14	3.83
(90+50)/2x35	4.2	848±12	3.56

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

ЭКФ05			
Sx			
Ўртача уч йиллик			
(90+50)/2x20	7.1	496±10,3	3.52
(90+50)/2x25 (с)	5.9	604.3±13	3.56
(90+50)/2x30	4.8	778,3±17	3.73
(90+50)/2x35	4.2	837±13	3.51

Шу сабабли, бизнинг тадқиқотимизнинг мақсадларидан бири кўчат етиштириш усулларида очиқ майдонда итузум Санберри ўсимлигини ҳосилдорлигига таъсирини ўрганиш эди.

Тувакда экилган кўчат вариантимида кўчатларнинг илдиз отиши яши бўлди ва очиқ ерга ўтказилгандан кейин туваксиз экилган кўчатларимидаги вариантга нисбатан ўсимлигимизда илдиз тизимининг заифлашишига ва намликка бўлган сезгирлик даражалари паст бўлиши маълум бўлди.

Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Сурхондарё вилоятида 55 кунлик тувакли кўчатлардан Санберри етиштириш ўсимликларнинг зичлиги ва вегетация давридаги об-ҳаво шароитларига қараб ҳар бир ўсимликдан 496 дан 837 г гача ёки 3,51 дан 3,73 кг/м² гача товарбоп ҳосил беради (2-жадвал).

Экспериментал маълумотларни таҳлил қилишда шуни кузатиш мумкинки, 2022-2024 йилларда ҳар бир ўсимликда энг юқори ҳосилдорлик ўртача зичликда бўлганда 4,2 ўсимлик/м² дан 837 г олинган. 2022 йилда юқори ҳосилдорлик 1 м² майдондан ўртача зичликда бўлганда 4,8 ўсимлик/м² дан 3,77 кг/м² ҳосил берган.

Экспериментал маълумотларни статистик қайта таҳлили шуни кўрсатадики, 2022 йилда 7,1 ўсимлик/м² зичлиги бўлган вариантда ҳосилдорлик 3,36 кг/м² бошқа вариантларга қараганда паст бўлганлиги кузатилди. Зичлиги 4,8 ва 4,2 ўсимлик/м² бўлган вариантлар орасида эса ҳосилдорликдаги фарқ сезиларли эмас эди ва тажриба хатолари аҳамиятлилик даражаси 0,5% микдорида бўлди (2-жадвал). 2023 йилги тажрибаларда эса зичлиги 4,8 ўсимлик/м² бўлган вариантда ҳосилдорлик 3,77 кг/м² анча юқори эди ва зичлиги 5,9 ва 4,2 ўсимлик/м² бўлган вариантлар орасида ҳосилдаги фарқ тажриба хатоси доирасида бўлди.

Ўртача 3 йиллик тадқиқотлар давомида 5,9 дан 4,8 ва 4,2 ўсимлик/м² гача бўлган ўсимлик зичлигининг пасайиши жараёнида битта ўсимликнинг маҳсулдорлиги мос равишда 604 дан, 778 ва 837 г гача ошганлиги аниқланди.

Очиқ ерга екишдан сўнг дарҳол шохсиз кўчатлар сўлиб, тургорлигини йўқотди ва ўсишда бироз қолди. Очиқ ерга екишдан 25-30 кун ўтгач, тувакли ва туваксиз кўчатлари бўлган вариантларда ўсимликлар ўртасида деярли фарқ йўқ эди.

Адабиётлар рўйхати

1. Белик, В. И. Основы овощеводства / В. И. Белик. — М.: Колос, 1970. — 256 с.
2. Курганов, А. А. Агротехника овощных культур / А. А. Курганов. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 192 с.
3. Литвинов, А. И. Технология возделывания нетрадиционных сельскохозяйственных культур / А. И. Литвинов. — СПб.: Лань, 2011. — 198 с.
4. Матвеев, А. Н., Рубцов, С. Н. Выращивание рассады овощных культур / А. Н. Матвеев, С. Н. Рубцов. — М.: Агропромиздат, 1985. — 180 с.
5. Нестеров, В. В. Овощные культуры открытого грунта / В. В. Нестеров. — М.: КолосС, 2006. — 304 с.
6. Поляков, П. В. Оценка сортов новых культур по химическому составу и питательной ценности / П. В. Поляков // Вестник аграрной науки. — 2015. — №6. — С. 45–49.
7. Сокол, В. А. Экспериментальные методы в растениеводстве / В. А. Сокол. — Киев: Урожай, 1978. — 240 с.